

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.15489445

Научная статья

СНИЖЕНИЕ ПОРОГА ВХОДА В БЛОКЧЕЙН-РАЗРАБОТКУ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ EVM-СОВМЕСТИМЫХ СЕТЕЙ

LOWERING THE BARRIER TO ENTRY FOR BLOCKCHAIN DEVELOPMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF EVM-COMPATIBLE NETWORKS

СТЕПАНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

STEPANOV VADIM BORISOVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

В статье представлен обзор и сравнительный анализ трёх блокчейн-сетей – Ethereum, Polygon и Avalanche с точки зрения простоты настройки среды, поддержки смарт-контрактов, масштабируемости и требовательности к ресурсам. Экспериментальная часть включает собственную частную сеть Ethereum, развернутую на тестовой сети Sepolia с тремя узлами в MetaMask. Особое внимание уделяется разработке смарт-контрактов в рассматриваемых средах. Показаны все преимущества и недостатки при использовании самых популярных платформ для блокчейн сетей, а также собрана и структурирована статистика о компаниях, которые используют данные сети в своей инфраструктуре.

The article provides an overview and comparative analysis of three blockchain networks – Ethereum, Polygon and Avalanche in terms of ease of setting up the environment, support for smart contracts, scalability and resource requirements. The experimental part includes its own private Ethereum network deployed on the Sepolia testnet with three nodes in MetaMask. Special attention is paid to the development of smart contracts in the considered environments. All the advantages and disadvantages of using the most popular platforms for blockchain networks are shown, as well as statistics on companies that use these networks in their infrastructure are collected and structured.

Ключевые слова: блок, хэши, газ, смарт-контракт, масштабируемость, тестовая сеть, песочница, суперсети.

Key words: block, hash, gas, smart contract, scalability, testnet, sandbox, supernets.

Актуальность исследования.

Популярность децентрализованных приложений (DApps) стремительно растёт. Мировой рынок DApps в 2024 году оценивался в 7,1 млрд USD и ожидается, что к 2030 году он вырастет до более 76,5 млрд USD при среднегодовом темпе роста ~52,5 % [10]. При этом основная часть экосистемы остаётся сосредоточена вокруг Ethereum, однако его ограниченные пропускные способности и высокие комиссии стимулируют развитие альтернатив, такие как; Polygon, Avalanche и др. Это приводит к появлению множества независимых сетей

с разной инфраструктурой, что, с одной стороны, расширяет возможности разработчиков, а с другой – усложняет процесс портирования и тестирования приложений.

Проблема.

Блокчейн технологии в наши дни используются повсеместно: от банковской сферы до цепочек поставок продукции. Как и любая популярная технология, блокчейн привлекает всё больше новых пользователей, которые хотят её освоить. В условиях такого роста особенно важна возможность безопасно тестировать и отлаживать смарт-контракты до их публикации в основной сети. MetaMask и аналогичные кошельки выступают стандартным интерфейсом для взаимодействия со всеми перечисленными сетями, обеспечивая удобную смену подключаемых узлов [4, с. 125]. Для практики и обучения востребованы тестовые сети (такие как Sepolia для Ethereum), которые имитируют основные характеристики рабочей сети без рисков потери реальных средств. Кроме того, все рассматриваемые сети поддерживают язык Solidity, что упрощает перенос навыков программирования между ними и снижает кривую обучения. Тем не менее, из-за сложности блокчейн-инфраструктуры и быстрого роста числа платформ разработчикам требуется огромное количество времени что бы разобраться в структуре каждой сети.

На сегодняшний день выделяется несколько проблем, которые повышают порог вход для людей, которые только начали осваивать блокчейн сети:

1. Высокий порог входа при конфигурации узлов. Как отмечает Андреас Антонопулос, запуск полного узла Ethereum требует значительных ресурсов: на сентябрь 2018 года он занимал порядка 80-100 ГБ данных, которые постоянно растут по мере добавления блоков [4, с. 43].

2. Угрозы безопасности при работе со смарт-контрактами. Разработка на Solidity сопряжена с высоким риском уязвимостей: распространённые проблемы могут приводить к кражам средств или некорректному поведению приложений. Эти риски требуют тщательного тестирования и знания лучших практик безопасности, что дополнительно усложняет задачу для начинающих.

3. Разнородность сред и архитектурные различия. Каждая сеть имеет различные базовые архитектуры. Такие отличия требуют от разработчика понимания множества моделей консенсуса и механик взаимодействия. Разнородность систем усложняет перенос кода и стратегий тестирования между ними.

Упрощение процессов разработки блокчейн сети.

Некоторые блокчейн-сети подошли в плотную к решению описанных выше проблем и сделали разработку удобной и понятной.

Ethereum остаётся «золотым стандартом» блокчейна: у него самая большая сеть валидаторов и самый зрелый стек инструментов [4, с. 15]. Высокие требования к полному узлу сглаживаются сервисами «узел-как-услуга» (Infura, Alchemy, QuickNode) [8], а благодаря единой виртуальной машине EVM и неизменной спецификации JSON-RPC, любая среда разработки подключается одинаково как к локальному, так и к облачному узлу [4, с. 67]. Богатый рынок аудиторских фирм, статический анализ (Slither, MythX) и battle-tested библиотеки OpenZeppelin минимизируют издержки на безопасность, хотя классические уязвимости Solidity по-прежнему требуют дисциплины разработчиков [4, с. 341; 7, с. 289].

Polygon PoS изначально проектировался как дочерний проект Ethereum, поэтому унаследовал EVM и совместим почти со всеми инструментами Ethereum [7, с. 412]. Узлы Heimdall/Bor менее требовательны и поскольку цепочка хранит укороченную историю, Docker-образы разворачиваются за минуты, а готовые RPC-провайдеры сводят настройку к обновлению URL-адреса в конфиге [7, с. 420]. Безопасность смарт-контрактов идентична Ethereum, но PoS-консенсус и невысокие комиссии позволяют дешево проводить большое число реальных тестов, быстро возвращая обратную связь аудиторским командам. Периоди-

ческая фиксация контрольных точек в основной сети Ethereum облегчает кросс-чейн перенос активов при сохранении единой доверенной базы. Появившиеся «supernets» дают возможность компаниям запускать специализированные экземпляры сети с настроенным набором валидаторов и пропускной способностью [7, с. 450].

Avalanche решает указанные проблемы радикально: мультицепочная архитектура (X-, P- и C-Chain) и настраиваемые субсети позволяют разработчику поднять отдельную цепочку с собственным набором валидаторов и даже альтернативной виртуальной машиной [5, с. 512]. Клиент AvalancheGo синхронизируется значительно быстрее благодаря консенсусу Snowman, обеспечивающему финал за секунды и не требующему хранения большого количества подтвержденных блоков в истории [5, с. 514]. Для разработчиков существует Avalanche-CLI и утилита avalanche-network-runner, поднимающая локальный кластер узлов одной командой. На C-Chain запускается EVM, поэтому доступны привычные аудиторские инструменты; при этом протокол Avalanche сочетает черты классического и Nakamoto-подхода, повышая устойчивость к атакам 51 % [5, с. 517]. Благодаря субсетям можно изолировать корпоративное приложение от «шумов» публичного DeFi-трафика и одновременно сохранять мосты к основной сети.

Чтобы понять, какое влияние блокчейн оказывает на нынешний рынок, можно взглянуть на таблицу (табл. 1) в которой собран список наиболее узнаваемых компаний, которые уже используют Ethereum, Polygon или Avalanche в своей инфраструктуре.

Таблица 1. Примеры корпоративного использования

Сеть	Крупные компании и проекты
Ethereum	Mastercard (NFT-платежи), Visa (Auto-pay), Nike .Swoosh, Microsoft Azure Blockchain, JPMorgan Onyx
Polygon	Starbucks Odyssey, Reddit Collectible Avatars, Adidas ALTS, DraftKings Marketplace, Stripe ID-NFT
Avalanche	Deloitte (FEMA компенсации), Mastercard Start Path, Intain Markets, T-Systems MMS, Shrapnel (gaming)

Представленный перечень иллюстрирует, что каждая из платформ нашла собственную «нишу» в корпоративном ландшафте. Ethereum сохраняет лидерство в финансово-инфраструктурных и флагманских брендинговых проектах благодаря проверенной безопасности и самому широкому пулу разработчиков. Polygon чаще выбирают массовые B2C-сервисы с высокой транзакционной активностью, поскольку низкие комиссии и мгновенное время подтверждения делают его экономичным для миллионов пользователей. Avalanche, в свою очередь, привлекает предприятия, которым важны кастомизируемые приватные субсети и высокопроизводительный консенсус: это отражается в кейсах аудита, государственных выплат и AAA-игр.

Практический опыт внедрения блокчейн-системы на базе Ethereum.

В рамках практического этапа исследования была реализована блокчейн-инфраструктура, предназначенная для отработки взаимодействия ключевых компонентов в условиях децентрализованной системы поставки продукции [13, с. 235]. В проекте используется облачный провайдер Infuga вместо запуска собственного Ethereum-узла. Это избавило от необходимости управлять полной нодой и обеспечило готовый масштабируемый API-доступ к сети Ethereum [8, с. 72].

В качестве целевой сети для разработки и тестирования выбрана публичная тестовая сеть Ethereum Sepolia. Sepolia по функциональности близка к основной сети, но бесплатна и изолирована от рисков основной сети, что позволяет безопасно тестировать контрактную логику перед деплоем в продакшен. Транзакции в Sepolia оплачиваются «тестовым» эфиром

без денежной стоимости, а его сетевые параметры и инструменты во многом соответствуют основному сету Ethereum [8].

Конфигурация клиентского проекта выполняется через Infura API-ключ. В коде создаётся провайдер ethers.js для сети Sepolia, где в настройки передаётся Project ID Infura и адрес RPC. Infura предоставляет готовый JSON-RPC-эндоинт, к которому ethers.js обращается стандартными методами для чтения и записи в блокчейн. JSON-RPC является унифицированным легковесным протоколом удалённого вызова процедур для Ethereum, и библиотеки вроде ethers.js инкапсулируют эти вызовы в удобные методы [4, с. 90].

Управление аккаунтами организовано через MetaMask – браузерное расширение-кошелёк, инжектирующее в приложение web3-провайдер. MetaMask хранит приватные ключи локально и выполняет подписание транзакций со стороны клиента, упрощая взаимодействие приложения с пользователем.

Деплой смарт-контрактов осуществляется с помощью фреймворка Hardhat. В конфигурации Hardhat задаётся сеть Sepolia и Infura API-ключ как провайдер узла. При выполнении команды деплоя Hardhat соединяется по Infura с Sepolia и загружает байткод контрактов в сеть. Фактически, развертывание на Sepolia в Hardhat ничем не отличается от деплоя на основной сети за исключением указания другой сети и тестовых средств оплаты [7, с. 318].

На схеме (рис. 1) представлена архитектура взаимодействия компонентов: клиентское приложение включает библиотеку ethers.js и расширение MetaMask, которые формируют запросы к блокчейну.

Рис. 1. Архитектура взаимодействия компонентов

Запросы к сети передаются через Infura (JSON-RPC API), а MetaMask управляет учётными записями пользователя и подписывает транзакции. Infura выступает посредником между клиентом и Ethereum Sepolia, ретранслируя RPC-вызовы в сеть. Такая архитектура отделяет фронтенд от непосредственного управления узлом, упрощая интеграцию и тестирование системы.

Полученная конфигурация является одним из простых, но работоспособных примером современного облачного подхода к разработке и отладке блокчейн-приложений.

Вывод.

Проведённый сравнительный анализ показал, что порог входа в блокчейн-разработку постепенно снижается благодаря стремительному развитию инструментов и инфраструктур-

ных решений. Эта тенденция обусловлена возрастающим спросом бизнеса на децентрализованные приложения и интеграцию блокчейн-технологий в критически важные корпоративные процессы.

Анализ решений EVM-совместимых сетей Ethereum, Polygon и Avalanche продемонстрировал, что разработчики уже сейчас имеют доступ к удобным и эффективным инструментам, таким как «узел-как-сервис», готовые SDK, унифицированные фреймворки и контейнеризированные окружения. Ethereum обеспечивает надёжную и проверенную временем среду разработки, хотя и предъявляет повышенные требования к ресурсам. Polygon снижает порог входа благодаря низким комиссиям, простоте развёртывания и удобству тестирования, а Avalanche предоставляет высокую гибкость и производительность за счёт мультицепочной архитектуры и быстро настраиваемых субсетей.

Практический этап исследования подтвердил эффективность использования публичной тестовой сети Sepolia в сочетании с сервисами Infura, MetaMask и Hardhat, которые значительно упрощают процессы разработки, тестирования и деплоя смарт-контрактов. Таким образом, можно заключить, что дальнейшая эволюция инструментов и подходов будет продолжать снижать барьеры для разработчиков, делая блокчейн-разработку всё более доступной и востребованной в различных сферах цифровой экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарашук О.А. Правовая база регулирования блокчейна и обращения
2. криптовалют в России // Волгоградский государственный университет. 2018. № 1. С. 4.
3. Панюкова В.В. Международный опыт применения технологии блокчейн при управлении цепочками поставок // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 4. С. 60-67.
4. Сергеев В.И., Кокурин Д.И. Применение инновационной технологии «Блокчейн» в логистике и управлении цепями поставок // Креативная экономика. 2018. Т. 12. № 2. С. 125-140.
5. Antonopoulos A.M., Wood G. Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. 2018. pp. 356-384.
6. Bashir I. Mastering Blockchain. 2nd ed. Birmingham: Packt Publishing, 2018. 668 p.
7. Dujak D., Sajter D. Blockchain Applications in Supply Chain // In: Kawa A., Maryniak A. (eds.) SMART Supply Network. Cham: Springer, 2019. pp. 21-46.
8. Elrom E. The Blockchain Developer: A Practical Guide for Designing, Implementing, Publishing, Testing, and Securing Distributed Blockchain-based Projects. Berkeley, CA: Apress, 2019. 531 p.
9. Ethereum Foundation. Ethereum development documentation. 15 авг. 2023. URL: <https://ethereum.org/en/developers/docs> (дата обращения: 18.05.2025).
10. Firicana O. Blockchain technology: promises and realities of the year 2017 // Quality-Access to Success. 2017. Vol. 18. No. 3. pp. 51-58.
11. Grand View Research. Decentralized Applications (dApps) – Decentralized Finance Market Statistics [Электронный ресурс]. Grand View Research, 2024. URL: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/statistics/decentralized-finance-market/component/decentralized-applications-dapps/global> (дата обращения: 18.05.2025).
12. Jabbar A. Blockchain and Supply Chain Management 2020 // Blockchain Supply Chain Management and Supply Chain Sustainability. 2023. pp.155-180
13. Klöckner M., Schmidt C.G., Wagner S.M. When Blockchain Creates Shareholder Value // Production and Operations Management. 2021. Vol. 31, No. 1. pp. 46-64.
14. Morkunas V., Paschen J., Boon E. Blockchain technology as the basis for digital transformation of the supply chain management system // Journal of Business Research. 2019. Vol. 100. pp. 234-245.
15. Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2015. 256 p.
16. Tian F. An Agri-food Supply Chain Traceability System for China Based on RFID & Blockchain Technology // Proc. 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM

2016). 2016. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683.

17. A Review of Blockchain Platforms Based on the Scalability, Security and Decentralization Trilemma / J. Werth [et al.] // Proc. 25th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2023). SciTePress, 2023. pp. 146-155.

Поступила в редакцию: 18.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Степанов В.Б., 2025.